

Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles à la rentrée 2024-2025

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 86 900 étudiants à la rentrée 2024, soit un effectif en forte hausse de 5,5 % cette année, après 5 années de baisses successives de 2018 à 2022 et une stabilisation à la rentrée 2023. Cette hausse concerne les étudiants inscrits en première année (+4,9 %) et plus fortement encore ceux inscrits en deuxième année (+6,2 %). Les effectifs augmentent dans toutes les filières, principalement dans les filières économique (+8,3 %) et scientifique (+5,5 %), et plus fortement dans les établissements privés.

Le nombre d'étudiants inscrits en CPGE augmente fortement à la rentrée 2024

Après 5 années de baisses successives de 2018 à 2022 et une stabilisation à la rentrée 2023, les effectifs d'étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) repartent fortement à la hausse à la rentrée 2024 (+5,5 % par rapport à la rentrée 2023). Ils atteignent 86 900 étudiants à la rentrée 2024, soit une hausse de 4 500 étudiants par rapport à la rentrée 2023. Cette hausse est plus marquée pour les étudiants inscrits en 2^{de} année (+6,2 %) que pour ceux inscrits en 1^{ère} année (+4,9 %), du fait d'une augmentation plus marquée encore des redoublements en 2^{de} année (voir infra).

La progression des effectifs de femmes est similaire à celle d'hommes, autour de +5,5 % par rapport à la rentrée 2023. Les femmes représentent 40 % des inscrits en CPGE à la rentrée 2024 (part stable par rapport à la rentrée 2023). Leur nombre augmente de 6,1 % en 1^{ère} année et de 5,0 % en 2^{de} année. Le nombre d'étudiants masculins connaît une hausse de 4,1 % en 1^{ère} année et de 6,9 % en 2^{de} année.

Effectifs par année de formation en 2024-2025

	Femmes	Hommes	Ensemble
1 ^{ère} année	18 489	25 697	44 186
Évolution annuelle, en %	6,1	4,1	4,9
2 ^{ème} année	16 462	26 293	42 755
Évolution annuelle, en %	5,0	6,9	6,2
dont redoublements	2 189	4 349	6 538
Évolution annuelle, en %	4,7	12,2	9,6
Ensemble	34 951	51 990	86 941
Évolution annuelle, en %	5,6	5,5	5,5

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MEN, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

Plus de 6 500 étudiants ont redoublé la seconde année de CPGE (+9,6 %). Le nombre de redoublants augmente de 12,2 % pour les hommes et de 4,7 % pour les femmes. Cela concerne toutes les filières, qu'elle soit scientifique (+7 % pour 4 200 redoublements au total), économique (+26 % pour 1 100 redoublements au total) ou littéraire (+5 % pour 1 300 redoublants au total). Le taux de redoublement est sensiblement plus élevé pour les hommes (17 %) que pour les femmes (13 %).

Hausse du nombre de femmes inscrites dans toutes les filières

Le nombre d'étudiants est en hausse quelle que soit la filière. La filière scientifique est celle qui accueille le plus d'étudiants (54 000 soit 62 % des étudiants en CPGE), dont 30 % de femmes. L'effectif de cette filière progresse de 5,5 %. La hausse concerne aussi bien les femmes (+5,1 %) que les hommes (+5,6 %).

La filière économique compte 19 900 étudiants, répartis équitablement entre femmes et hommes, effectif en hausse par rapport à la rentrée précédente (+8,3 %). La progression est plus importante parmi les femmes (+9,3 %) que parmi les étudiants masculins (+7,3 %).

Effectifs et évolution des étudiants en CPGE par filière et par sexe en 2024-2025

	Femmes	Hommes	Ensemble
Filière scientifique	16 242	37 779	54 021
Évolution annuelle, en %	5,1	5,6	5,5
% par rapport à l'effectif total	46,5	72,7	62,1
Filière économique	9 534	10 329	19 863
Évolution annuelle, en %	9,3	7,3	8,3
% par rapport à l'effectif total	27,3	19,9	22,8
Filière littéraire	9 175	3 882	13 057
Évolution annuelle, en %	2,7	-0,2	1,8
% par rapport à l'effectif total	26,3	7,5	15,0
Ensemble	34 951	51 990	86 941
Évolution annuelle, en %	5,6	5,5	5,5

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MEN, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

La filière littéraire, avec 13 100 inscrits, voit ses effectifs augmenter de 1,8 % à la rentrée 2024. Cette évolution résulte de la hausse de l'effectif féminin (+2,7 %) qui représente sept étudiants sur dix dans cette filière, l'effectif des étudiants masculins de cette filière étant en léger recul (-0,2 %).

Augmentation du nombre de nouveaux entrants à la rentrée 2024

À la rentrée 2024, 43 400 étudiants entrent pour la première fois en première année de CPGE. Parmi eux, six étudiants sur dix sont inscrits en filière scientifique.

Origine des nouveaux entrants en 2024-2025 par filière

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total CPGE
Bacheliers généraux	91,2	83,9	97,7	90,5
Bacheliers technologiques	6,0	12,6	0,2	6,6
Bacheliers professionnels	0,3	1,0	0,0	0,4
Autres origines (1)	2,6	2,5	2,1	2,5
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2024	26 699	10 027	6 719	43 445
Évolution annuelle en %	5,9	6,7	0,1	5,1

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MEN, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

Le nombre de nouveaux entrants augmente par rapport à la rentrée précédente (+5,1 %, +2 100 étudiants), alors que le nombre de bacheliers généraux observé à la session de juin 2024 n'augmente que de 0,4 %. Si cette hausse des nouveaux entrants s'observe dans toutes les filières, c'est dans la filière économique qu'elle est la plus marquée en évolution (+6,7 %, +600 étudiants), bien que sur un effectif faible.

Quelle que soit la filière considérée, les néo-bacheliers généraux sont largement majoritaires. Ils représentent 84 % des nouveaux inscrits en filière économique, 91 % en filière scientifique et 98 % en filière littéraire. Les néo-bacheliers technologiques composent 13 % de l'effectif des nouveaux entrants en filière économique et 6 % en filière scientifique. Ils sont quasi-absents de la filière littéraire (0,2 %). Quant aux néo-bacheliers professionnels, leur part ne dépasse pas 1 % des nouveaux inscrits quelle que soit la filière considérée.

Accroissement plus fort des effectifs dans les établissements privés sous tutelle du MENESR

Les établissements sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) comptent 85 200 étudiants en CPGE à la rentrée 2024, soit 98 % des effectifs totaux de cette formation (+5,9 % par rapport à la rentrée 2023). Cette hausse est plus marquée pour les établissements privés (+7,7 %) que pour les établissements publics (+5,6 %).

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2024-2025

	MENESR (1)		Autres ministères		Total CPGE	
	Effectifs	Évolution (en %)	Effectifs	Évolution (en %)	Effectifs	Évolution (en %)
Public	71 772	5,6	1 714	-10,1	73 486	5,1
dont femmes	29 306	5,4	628	-13,7	29 934	4,9
Privé	13 455	7,7	0		13 455	7,7
dont femmes	5 017	9,7	0		5 017	9,7
Ensemble	85 227	5,9	1 714	-10,1	86 941	5,5
dont femmes	34 323	6,0	628	-13,7	34 951	5,5
dont femmes, en %	40,3		36,6		40,2	

(1) MENESR : ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MEN, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

Les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures représentent la moitié des effectifs

Les CPGE comptent 49 % d'élèves issus de familles de cadres et professions intellectuelles supérieures (-1,1 point par rapport à la rentrée 2023), alors qu'elles accueillent 10 % d'enfants d'employés et 6 % d'enfants d'ouvriers.

En comparaison, les cadres et professions intellectuelles supérieures ne représentent que 17 % de la population française âgée de 25 à 54 ans en 2021, tandis que les employés comptent pour 24 % et les ouvriers 18 % (Source : Insee, recensement de la population 2021).

Origine sociale des élèves de CPGE en 2024-2025

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Ensemble
Agriculteurs exploitants	1,2	0,9	1,1	1,1
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	8,3	10,7	7,3	8,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures	49,8	45,5	50,2	48,9
Professions intermédiaires	11,7	9,5	12,7	11,4
Employés	10,3	10,3	11,1	10,4
Ouvriers	6,5	6,1	5,5	6,3
Retraités, inactifs	7,2	7,1	6,6	7,1
Non renseigné	5,0	9,9	5,4	6,2
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MEN, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

Hausse dynamique des effectifs en Île-de-France comme dans les autres régions

Avec 28 200 étudiants inscrits en CPGE à la rentrée 2024, soit 32 % de l'ensemble des étudiants de cette formation, l'effectif d'inscrits en Île-de-France est en augmentation (+6,0 %).

Cette augmentation s'observe dans les autres capitales régionales métropolitaines (24 700 étudiants) et le reste de la France (34 100 étudiants) qui voient leurs effectifs augmenter cette année de respectivement 4,1 % et 6,2 %.

Répartition géographique des effectifs en 2024-2025

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Ensemble
Paris - Ile-de-France	15 845	7 601	4 727	28 173
% dans la filière	29,3	38,3	36,2	32,4
Part des femmes	31,6	49,4	68,3	42,6
Autres capitales régionales métropolitaines	14 770	5 918	3 992	24 680
% dans la filière	27,3	29,8	30,6	28,4
Part des femmes	31,6	49,8	73,6	42,8
Reste de la France	23 406	6 344	4 338	34 088
% dans la filière	43,3	31,9	33,2	39,2
Part des femmes	28,0	44,7	69,4	36,4
Ensemble	54 021	19 863	13 057	86 941

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MEN, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

Agnès LIEVRE
MESR-SIES

Champ : France, établissements publics et privés sous ou hors contrat, étudiants sous statut scolaire

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du ministère de l'Éducation nationale (MEN), système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA).

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés par le système d'information du MEN. Les établissements privés sous contrat y sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.